

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETINING
JIZZAX FILIALI

**ZAMONAVIY INNOVATSION
TADQIQOTLARNING
DOLZARB MUAMMOLARI
VA RIVOJLANISH
TENDENSIYALARI:
YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR
RESPUBLIKA ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN MATERIALLARI
TO'PLAMI**

15-16-MAY
2026-YIL

Google
Scholar

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**ZAMONAVIY INNOVATSION TADQIQOTLARNING DOLZARB
MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: YECHIMLAR
VA ISTIQBOLLAR**

*mavzusidagi Respublika ilmiy-texnik anjuman materiallari to‘plami
(2026-yil 15-16-may)*

JIZZAX-2026

Наличие языковых знаний является необходимым, но недостаточным условием успешного дискурсивного взаимодействия. Очень важно обучать интонированию, применению в своей речи пауз и логического ударения, обращая внимание на то, что при изменении интонации может поменяться смысл предложения [Там же].

Вместе с тем, в области межкультурного взаимодействия, культурный барьер значительно опаснее языкового, поскольку культурные ошибки воспринимаются болезненнее, чем языковые, и производят негативное впечатление на собеседника, что приводит к сбоям в процессе межкультурного речевого общения, а в ряде случаев и прекращению коммуникации.

Таким образом, обучение речевой культуре на иностранном языке этикет должно базироваться на овладении совокупностью различных видов знаний, осуществляться в рамках ряда методов, а также проходить поэтапно. В формировании и совершенствовании коммуникативной компетенции речевая культура занимает важное место, т.к. познание речевого поведения в процессе взаимодействия культур не менее важно, чем познание законов языка. Освоению учащимся речевого этикета помогает создание речевых ситуаций, составление диалогов на разные темы. Речевые ситуации создаются для отработки лексико-грамматических навыков, но используются и для привития учащимся навыков правильно, уместно выбирать формы приветствия, прощания, знаки вежливого обращения.

Список использованной литературы:

1. Цурикова Л.В. Межкультурное взаимодействие с позиций когнитивно-дискурсивного подхода // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2006. – №1. – С. 5-12.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ОНЛАЙН-ДОСОК В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

**Ассистент кафедры английской филологии Каверина Светлана
Владимировна ТГПУ им. Л.Н. Толстого
swetkaaw@yandex.ru**

Аннотация. В статье обосновывается методический потенциал интерактивных онлайн-досок как эффективной стратегии организации учебного взаимодействия при обучении иностранным языкам. В работе систематизированы ключевые свойства и дидактические функции онлайн-досок, показаны возможности применения данного инструмента для развития всех видов речевой деятельности и формирования лексико-грамматических навыков.

Ключевые слова: цифровая педагогика, интерактивные онлайн-доски, поколение Z, мультимодальность, коллаборация, иноязычная коммуникативная компетенция.

Система современного высшего образования претерпевает многочисленные трансформации, диктуемые техническим прогрессом, социальными процессами и особенностями сменяющихся поколений обучающихся. Интенсивное применение цифровых и онлайн-технологий в обучении студентов вузов началось в связи с пандемией COVID-19 и с тех пор скорость цифровизации высшего образования не снижается, так как необходимым становится не только использование учебных пособий в электронном формате, но и включение материалов в аудио- и видеоформате, применяемых в заданиях различного типа, направленных на реализацию целей обучения, обоснованных во ФГОС и учебных планах [2]. Цифровая трансформация затрагивает не просто процесс обучения, а проявляется в сфере цифровой педагогики. Возникают и развиваются новые методы и способы обучения, образовательный процесс реализуется в гибридной и онлайн-средах. В связи с этим изменяются роли преподавателя и студента, появляется необходимость трансформации их взаимодействия и поиска инструментов, позволяющих обеспечить интерактивность, коллаборацию и визуализацию языкового материала.

В обучении иностранным языкам особо важным фактором является непосредственное общение преподавателя и студентов, погружение в языковую среду [3]. Однако, сложность представляет вовлечение современного поколения обучающихся (так называемых «цифровых аборигенов») в эффективное учебное взаимодействие; удержание фокуса их внимания (клиповое мышление студентов поколения Z); сохранение и повышение уровня мотивации обучающихся к освоению иностранного языка и иноязычной коммуникации.

Интерактивные онлайн-доски выступают действительно рабочей стратегией организации учебного взаимодействия преподавателя и студента как в аудиторной, так и внеаудиторной работе. Данный ресурс уже основательно закрепился в дидактическом арсенале современного преподавателя [3]. Широко используются онлайн-доски Conceptboard, Miro, а также отечественные разработки VK Доска, Яндекс Доски и др.

Ключевыми свойствами интерактивных онлайн-досок можно считать возможность подключения множественных пользователей в режиме реального времени, обеспечение мультимодальности учебного процесса (использование текста, аудио- и видеоматериалов, стикеров, рисунков, схем), организацию работы в синхронном и асинхронном режимах, экспортировать и импортировать учебный контент.

Что же касается функций, которые обеспечиваются в процессе использования интерактивных онлайн-досок в работе с современными студентами высшей школы, то можно выделить несколько аспектов. Коммуникативно-стимулирующая функция заключается в создании условий для активного взаимодействия участников образовательного процесса, активизации их познавательной деятельности, развитии коммуникативных навыков и мотивации к обучению [1]. Организационно-процессуальная функция позволяет структурировать этапы занятия, обеспечить логичный переход между учебными активностями, предложить студентам четкий и понятный «маршрут» занятия без потери фокуса. Рефлексивная и контрольно-оценочная функции позволяют

преподавателю оптимизировать обеспечение обратной связи, ускорить проверку работ, а также выявить наличие или отсутствие сложностей у обучающихся с освоением предлагаемого учебного материала. Наконец, лингводидактическая функция позволяет создать и собрать в одном месте необходимые языковые и речевые опоры с их последующим активным использованием в иноязычной коммуникации.

Особого внимания заслуживает методический потенциал интерактивных онлайн-досок. Для профильного языкового факультета вуза, несомненно, важность приобретает формирование иноязычной компетенции средствами рассматриваемого онлайн-ресурса, который может применяться в развитии различных видов речевой деятельности. При организации дискуссий онлайн-доска может стать визуальной опорой, на которой размещаются стикеры с идеями, карта аргументов, отражается ход беседы. В работе над письменной речью возможно вовлечение студентов в групповую работу над структурой текста, его синхронным редактированием или коллективным написанием. При работе с аудио- и видеофайлами можно составлять ментальные карты (*mind-maps*), схемы и диаграммы (например, *fish-bone*), презентации.

Для переключения внимания современных студентов и сохранения фокуса на изучаемом материале возможно применять игровые форматы в рамках развития лексических и грамматических навыков (например, *Bingo*, *Matching Pairs*, *Find a mistake* и др.). Кроме того, свою эффективность показывают творческие задания для групповой или индивидуальной работы обучающихся на составление интерактивных тематических словарей с коллаборативным добавлением примеров, грамматических кластеров или ментальных карт. При этом оценивать работу студентов может не только преподаватель (при трекинге прогресса группы), но и сами студенты (*peer feedback* с использованием стикеров для взаимооценки). Кроме того, работа обучающихся в совместно используемом онлайн-пространстве учит соблюдению правил цифрового этикета - договариваться о цветах стикеров, не удалять записи одноклассников. Однако, работа с интерактивной онлайн-доской не должна занимать время всего занятия; целесообразно отводить на нее около 20-30% времени, а остальную часть занятия посвящать живой иноязычной коммуникации обучающихся и преподавателя.

Наконец, можно сделать вывод, что современный этап развития высшего образования характеризуется ускоренной цифровой трансформацией, закрепившейся в формате цифровой педагогики. Потребность в живом иноязычном общении) и когнитивные особенности поколения «цифровых аборигенов» актуализируют поиск новых инструментов учебного взаимодействия. Так, интерактивные онлайн-доски обеспечивают мультимодальность, коллаборативность, синхронно-асинхронный режим в обучении современных студентов высшей школы. Таким образом, интерактивные онлайн-доски представляют собой не замену, а инструментальное дополнение традиционных методов обучения, обеспечивающее визуализацию, структурирование и активизацию учебного процесса.

Список использованной литературы:

1. Корзунина А.С. Интерактивная доска как средство создания коммуникативной ситуации на уроке английского языка // Концепт. 2018. №V7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/interaktivnaya-doska-kak-sredstvo-sozdaniya-kommunikativnoy-situatsii-na-uroke-angliyskogo-yazyka> (дата обращения: 08.05.2026).

2. Скакунова В.А., Черемина В.Б. Дидактические особенности применения онлайн-досок в обучении иностранному языку (на примере курсов английского языка для общих и специальных целей) // Современные проблемы науки и образования. 2021. №3. URL: <https://istina.msu.ru/publications/article/376175028/> (дата обращения: 08.05.2026).

3. Толмачева Н.С., Быданцева А.Н. Использование интерактивных онлайн-досок при обучении иностранному языку: из опыта работы // Современная высшая школа: инновационный аспект. 2022. №2 (56). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-interaktivnyh-onlayn-dosok-pri-obuchenii-inostrannomu-yazyku-iz-opyta-raboty> (дата обращения: 08.05.2026).

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГЕНЕРАТИВНЫМИ НЕЙРОСЕТЯМИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ НА ЯЗЫКОВОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ВУЗА

Ассистент кафедры английской филологии

Каверина Светлана Владимировна

ТГПУ им. Л.Н. Толстого

swetkaaw@yandex.ru

Аннотация. Статья посвящена формированию промпт-грамотности у студентов языковых факультетов при использовании генеративного искусственного интеллекта в обучении иностранному языку. Особое внимание уделяется запросу к искусственному интеллекту на иностранном языке как сложному речевому акту, развивающему целеполагание, письменную речь и критическое мышление. Предлагаются методические приёмы работы с генеративными нейросетями: трансформация промптов, моделирование аутентичной коммуникации через роль, введение контекста и ограничителей.

Ключевые слова: генеративный искусственный интеллект, промпт-грамотность, обучение иностранному языку, промпт-инжиниринг, критическое мышление.

Создание искусственного интеллекта (ИИ) является одним из наиболее заметных и необратимых технократических трендов постиндустриального мира [2]. На сегодняшний день интеграция генеративного искусственного интеллекта в систему высшего образования происходит быстрыми темпами. Обучающиеся вузов активно используют данные ресурсы, что подтверждается многочисленными социологическими исследованиями и опросами [1].